

GUSTAV FLOBERNING “BOVARI XONIM” ROMANIDA QAHRAMONLAR TALQINI

Xolmanova Shoxsanam Qobiljon qizi
Samarqand davlat chet tillar instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Gustav Floberning “Bovari xonim” romanidagi qahramonlar talqini, ularning psixologik portreti, badiiy tafakkuri va ijtimoiy ruhiyati tahlil qilinadi. Flober yaratgan obrazlarning realizm ruhidagi shakllanishi, ularning ichki ziddiyatlari va ijtimoiy muhit bilan aloqasi chuqur ilmiy-nazariy asosda ko‘rib chiqiladi.

Аннотация. В статье анализируется интерпретация персонажей романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», их психологический портрет, художественное мышление и общественная психика. Формирование образов, созданных Флобером в духе реализма, их внутренние конфликты и взаимоотношения с социальной средой рассматриваются на глубокой научно-теоретической основе.

Abstract. This article analyzes the interpretation of the characters in Gustave Flaubert's novel "Madame Bovary", their psychological portrait, artistic thinking and social psyche. The formation of the images created by Flaubert in the spirit of realism, their internal conflicts and relationship with the social environment are examined on a deep scientific and theoretical basis.

Kalit so‘zlar: romanchilik, tahlil, psixologik talqin, syujet, kompozitsiya, badiiy olam, obrazlilik, obraz, mentalitet.

Ключевые слова: роман, анализ, психологическая интерпретация, сюжет, композиция, художественный мир, образность, образ, менталитет.

Keywords: novel, analysis, psychological interpretation, plot, composition, artistic world, imagery, image, mentality.

XIX asr fransuz adabiyoti o‘zining rang-barangligi, badiiy maktablar xilma-xilligi va yangi estetik qarashlari bilan ajralib turadi. Aynan shu davrda realizm adabiyoti yuksalish davrini boshdan kechirdi. Ushbu adabiy oqim vakillari hayotni ideallashtirmasdan, qanday bo‘lsa shundayligicha tasvirlashga, shaxs va jamiyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqur ko‘rsatishga intildilar. Gustav Flober (1821–1880) ana shunday ijodkorlardan biri bo‘lib, u fransuz realizmining yirik namoyandalaridan, badiiy tafakkurda chuqur tahliliy yondashuvga ega yozuvchi sifatida tanilgan. Flober o‘z ijodida tafsilotlar ustida ishlashga alohida e‘tibor qaratgan, mukammallikka intilgan adib bo‘lib, uning asarlarida tilning silliqligi, obrazlarning psixologik chuqurligi, voqea muhitining realistik aniqligi ustuvor ahamiyat kasb etadi. U “adabiyotda shaxsiy ishtirokni kamaytirish”, “muallifning ko‘zga tashlanmasligi” tamoyiliga amal qilgan. Ayniqsa, “Bovari xonim” (Madame Bovary, 1857) romani bilan u realizm adabiyotiga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. Ushbu roman nafaqat adabiy, balki ijtimoiy, axloqiy muammolarni ko‘tarishi bilan ham katta shov-shuvlarga sabab bo‘lgan. “Bovari xonim” romanidagi qahramonlar Flober poetikasining asosiy vositasi sifatida xizmat qiladi. Yozuvchi ularni oddiy syujet ishtirokchisi emas, balki jamiyatdagi ziddiyatlar, psixologik ichki iztiroblar va orzu-haqiqat to‘qnashuvining badiiy timsollari sifatida yaratadi. Aynan shu qahramonlar tahlili orqali Flober ijodining estetik mohiyatini, uning adabiyotdagi o‘rnini va badiiy

mahoratini teran anglash mumkin. Fransuz tanqidchisi Pol Burje “Zamonaviy psixologiya ocherklari” asarida pessimist yozuvchilarning adabiy asarlari orqali pessimizm egallagan shakllarni tahlil qiladi. Quyida Ninane de Martinoir fikriga ko‘ra, Burje Flober haqida shunday deydi: “*Ses personnages sont le produit d’une civilisation fatiguée. Dans toutes ses œuvres, il entend un sanglot, celui de l’homme qui a trop pensé*”¹. Ma’nosi: Uning qahramonlari charchagan sivilizatsiya mahsuli. O‘zining barcha asarlarida u haddan tashqari o‘ylagan odamning yig‘isini eshitadi”. Bu Floberning o‘z jamiyati va shaxsi haqida qanday fikrda ekanligini tushuntiradi. U o‘z fikrlarini qahramonlari orqali tarjima qiladi. Uning qahramonlari jamiyatning ma’lum bir sinfi shaxsining holatini tushunishimiz uchun G. Flober berishi mumkin bo‘lgan yaxshi namunadir. Stiven Xitning “Gustav Flober, Madame Bovary” kitobida u barcha tanqidlarga qaramay, roman katta muvaffaqiyatga erishganini aniq tushuntiradi: “*Everyone has read it, is reading it or wants to read it*”². Ya’ni - Hamma uni o‘qigan, o‘qiyapti yoki o‘qishni xohlaydi. Flober o‘zining “Bovari xonim” romanini yozish uchun besh yil vaqt sarfladi. U mazmun yoki mavzu bilan bir qatorda vaziyatning to‘liq tasvirini berish uchun til va uslub mukammal bo‘lishini xohladi. Romanda hayotning lahzalari fosh etiladi, bunda harakatlar tan olish, o‘lim lahzalari tomon ko‘tariladi.

Emma Bovari obrazi – romantik orzular va hayotiy haqiqat to‘qnashuvi.

Emma Bovari – roman markazida turgan murakkab qahramon bo‘lib, u fransuz adabiyotidagi eng yorqin ayol obrazlaridan biridir. Uning ichki olami, orzulari, romantik tushunchalari va ularning hayotiy reallik bilan to‘qnashuvi romanning asosiy g‘oyaviy yo‘nalishini belgilaydi. Flober Emmani jamiyatdagi ayol o‘rnining tanqidiy talqini sifatida ko‘rsatadi. U orzularining qurboni, ijtimoiy muhitdan, oilaviy hayotdagi zerikishdan qochib, sevgi va erkinlikka intiladi, biroq bu intilish uni fojiali yakunga olib keladi. Emma obrazida Flober ayol ruhiyatining chuqur qatlamlarini ochadi: u bir vaqtning o‘zida go‘zallik va zaiflik, kuchli istaklar va ichki bo‘shliq, romantizm va ruhiy iztirobni mujassamlashtiradi. U orqali yozuvchi realistik adabiyotning asosiy tamoyillaridan biri – hayotni bo‘rttirmasdan, qanday bo‘lsa, shundayligicha tasvirlash prinsipini hayotga tatbiq qiladi. Emma Bovarining xarakteri romantik xususiyatga ega. O‘z davrining romantik asarlari ta’sirida bo‘lgan va “asr vabosi (mal du siècle)”ga chalingan Emma mehr va muhabbat bilan sevadi va sevgisiga to‘lib-toshgan yuragi butun tabiatni, borliqni katta ishtiyoq bilan qarshilaydi va har doim o‘z hayollarida romantik orzular qiladi. “*Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir*”³. Ma’nosi – U qadimiy qasrlardan birida yashashni orzu qilardi, xuddi uzun libosli, eski zamon malikalaridek – ular gumbaz ostida, tirsagini tosh ustiga qo‘yib, iyagini kaftiga tirab, kun bo‘yi dalaning narigi chekkasidan oq patli qalpoq kiygan, qora otga mingan bir yigitning kelishini kutib o‘tirishardi. Bu parcha ayol qalbining romantik orzulari va ichki xayolot olamini ifodalaydi. Qahramon oddiy hayotdan uzoq, qadimiy qasrda yashovchi, ritsarni kutayotgan malikaday hayot haqida orzu qiladi. U tirsagini toshga qo‘yib, uzoqlardan oq patli qalpoq kiygan ritsarning kelishini kutadi — bu esa sevgi, nafislik va ideal hayot haqidagi xayolotdir. Flober bu orzularni nozik, tasviriy va badiiy til orqali berib, ayol psixologiyasidagi passiv kutish,

¹Francine N. de M. Maupassant et le pessimisme fin de siècle. Analyses et réflexions sur Guy de Maupassant Une Vie, Ouvrage collectif, Ellipses. – Paris, 1999. – P. 168.

²Heath Stephen. Gustave Flaubert, Madame Bovary. – New York: Cambridge University Press, 1992. – P.48.

³Gustave Flaubert. Madame Bovary. – Paris: Édition du centenaire, 1929. – P. 78.

orziqish va estetik idealga intilishni ochib beradi. Oq pat va qora ot esa go‘zallik va sirli sevgining ramzidir. Yozuvchi ushbu tasvir orqali yozuvchi romantik orzular va haqiqat o‘rtasidagi ziddiyatni badiiy mahorat bilan ochib beradi.

Sharl Bovari – passivlik va oddiylik timsoli.

Sharl Bovari – Emma turmush o‘rtog‘i, mehribon, lekin oddiy va o‘zgaruvchan hayot tarziga moslashgan tibbiyot xodimi. Uning shaxsiyati orqali Flober o‘rtacha odam timsolini chizadi. Sharl – sadoqatli, ammo ruhiy jihatdan kuchsiz, ruhan befarq obraz.

Yozuvchi asarda Sharlning his-tuyg‘ularini quyidagicha ta’riflaydi: *“La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d’émotion, de rire ou de rêverie. Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître Mais il n’enseignait rien, celui-là, ne savait rien, ne souhaitait rien”*⁴. Ma’nosi - Sharlning suhbatlari go‘yo ko‘cha yo‘lakhasidek tekis va zerikarli edi, unda har kimning fikrlari oddiy libosida birin-ketin yurib o‘tar, ammo hech qanday hayajon, kulgu yoki orzuga sabab bo‘lmasdi. Axir, haqiqiy erkak har narsani bilishi kerak emasmi? Ammo bu odam hech narsani o‘rgatmas, hech narsani bilmas va hech narsani istamasdi. U hayotning yirik o‘zgarishlarini tushunmaydi, ayolining ichki olami bilan uyg‘unlikda bo‘la olmaydi. Sharl obrazi orqali yozuvchi “oddiy inson” fenomenini, uning ichki dunyosining soddaligini va ayni vaqtda drammatizmini ko‘rsatadi. Bu obraz yordamida Flober jamiyatdagi erkaklar va ayollar o‘rtasidagi psixologik va madaniy tafovutlarga ham e’tibor qaratadi.

Ikkilamchi obrazlar: Rodolf, Leon, gumanitar ziddiyatlar va fojia sabablari.

Emma hayotidagi ikki muhim erkak – Rodolf va Leon obrazlari orqali Flober nafaqat muhabbat va xiyonat mavzusini, balki ijtimoiy munosabatlar, erkaklarning ikkiyuzlamachiligi va axloqiy zaifligini ham fosh qiladi. Rodolf – ehtiros va yolg‘on ramzi, Leon esa vaqt o‘tishi bilan romantik muhabbatni o‘z hayotidan siqib chiqargan realist tip sifatida tasvirlanadi. Bu ikkilamchi obrazlar Emma fojiasining sabablari, uning ichki iztirobining kuchayishida muhim rol o‘ynaydi. Ular yordamida Flober jamiyatdagi er-xotin, ayol-erkak munosabatlaridagi ijtimoiy nomutanosiblikni tanqidiy yoritadi.

“Bovari xonim” romanida erkak obrazlarining qiyosiy tahlili

Personaj	Psixologik portret	Estetik roli	Emma bilan munosabati
Sharl Bovari	Oddiy, passiv, emotsional jihatdan sust.	“Oddiy odam” antigeroik obraz.	Sodiq turmush o‘rtoq, ammo hissiy jihatdan pasiv
Leon Depui	Romantik, didli, lekin iroda jihatdan zaif.	Emma orzusidagi birinchi ideal timsol.	Fikran yaqin, ammo yuzaki his-tuyg‘ularga ega
Rodof Bulanjer	Ehtirosli, makkor, zavqparast.	Donjuan obraz, realizmda erkak ikkiyuzlamachiligi timsoli.	Ehtiros manbai, lekin chin muhabbatdan yiroq.

⁴ Gustave Flaubert. Madame Bovary. – Paris: Édition du centenaire, 1929. – P. 345.

Gustav Flober “Bovari xonim” romanida qahramonlarni faqat voqea ishtirokchilari sifatida emas, balki hayotiy muammolar va insoniy ziddiyatlarni aks ettiruvchi badiiy tiplar sifatida yaratgan. Ularning har biri muayyan ijtimoiy sinf, axloqiy qadriyat yoki psixologik holatni mujassamlashtiradi. Flober ijodidagi realizm poetikasi aynan obrazlar tizimi orqali o‘zining eng yuksak badiiy darajasiga erishadi. “Bovari xonim”dagi personajlar talqini adabiy qahramon tushunchasining murakkabligini, inson ruhiyatining chuqurligini va real hayotning ko‘p qirrali tabiatini ochib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Ninane de Martinoir., Francine. –Maupassant et le pessimisme “fin de siècle”, Analyses et réflexions sur Guy de Maupassant Une Vie, // Ouvrage collectif, Ellipses. – Paris, 1999. – P. 446-449.
2. Heath Stephen. Gustave Flaubert, Madame Bovary. – New York: Cambridge University Press, 1992. – P.48.
3. Gustave Flaubert. Madame Bovary. – Paris: Édition du centenaire, 1929. – P. 78.